

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕГО ГОСУДАРСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Шадиев Оразмурат Бориевич

Преподаватель кафедры «Правовые и социально-гуманитарные науки»
Сурхандарьинского академического лицея МВД Республики Узбекистан.

Тел: +99890-071-73-37.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15251074>

Аннотация. В статье рассматривается развитие истории государственности на территории Узбекистана в древности, основы возникновения прав человека, исторические корни обеспечения прав человека в государственном управлении, а также даются научные заключения.

Ключевые слова: «Моваруннахр», Центральная (Средняя) Азия, племена, государство, царство, ханство, право, древние города, империя, «Авесто».

THE EMERGENCE OF THE ANCIENT STATE AND THE FORMATION OF LEGAL RELATIONS ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN

Abstract. The article examines the development of the history of statehood on the territory of Uzbekistan in ancient times, the foundations of the emergence of human rights, the historical roots of ensuring human rights in public administration, and also provides scientific conclusions.

Key words: "Movarounnahr", Central (Middle) Asia, tribes, state, kingdom, khanate, law, ancient cities, empire, "Avesto".

Следует сказать, что одной из основных задач является глубокое научное и объективное изучение истории возникновения и развития государства и права на территории Узбекистана в условиях независимого государства. Говоря об истории узбекской государственности, необходимо обращаться к понятиям «Средняя Азия» и «Моваруннахр». Центральная Азия расположена на огромной территории, граничащей с Каспийским морем на западе, Ираном, Афганистаном и Китайской Народной Республикой на юге и востоке, а также с северной границей на севере. Это 984 тыс. кв. км. Центральная Азия служила мостом, соединяющим Древний Запад и Древний Восток.

По историческим данным, в начале I-го тысячелетия до н. э. на территории нынешней Средней Азии насчитывалось около 20 племен, которые объединялись в несколько племенных союзов. Среди них на фоне союза других племен выделялся *союз массагетов*, объединявший несколько *сакских племен*.

Поэтому корни тюркских народов, в том числе и узбекского народа, уходят именно в эти корни. В конфедерацию (объединение) массагетских племен вошли следующие племена:

Апасиаки, обитавшие в бассейне древней Сырдарьи, по восточному течению Амударьи и в Каракумах, *дахатора*, обитавшие в среднем течении Сырдарьи, *дербики*, обитавшие в нижнем течении Зарафшана и среднем течении Амударьи. В состав Хорезма в древности входили также *сакавараки*, поселившиеся в горах Нуроты, и *усуни*, простиравшиеся от среднего течения Сырдарьи до Тянь-Шаня.

Сегодняшняя наука не имеет однозначного ответа на вопрос, когда и под влиянием каких факторов возникло государство и право в Центральной Азии, в т. ч. на территории Республики Узбекистан. На этот счет имеются лишь некоторые предположения. В современной истории известно, что в Узбекистане в I-м тысячелетии до н. э. существовали государственные объединения, они вели войны с внешними врагами, устанавливали экономические, культурные и торговые связи. Однако нет четкой и полной информации о структуре этих государственных объединений, форме управления, государственных органах, должностных лицах, их полномочиях, законах, видах ответственности за их нарушение. В настоящее время частичный ответ на эти вопросы можно найти в «Авесто». Здесь следует отметить, что «Авеста» представляет собой источник, относящийся к периоду после VII века до нашей эры.

По мнению исследователей, в этот период на территории нынешней Средней Азии существовало три крупных государственных объединения. Это *Большой Хорезм* - северные земли в низовьях Амударьи, Мургабский оазис и Парфянские области, *Бактрия* - нынешняя Сурхандарья и земли близ Амударьи Таджикистана и районы Северного Афганистана, *Согдиана* - земли, которые пили воду от реки Заравшан и оазиса Кашка.

Период с 13 века по 8 век до н. э. был периодом возникновения государственности и государственного образования в Хорезме. В период с VIII по VI век до н. э. правителям Хорезма удалось объединить множество регионов и народов по всей стране и создать на военно-демократических принципах конфедерацию, известную в истории как «*Великий Хорезм*». Это государство функционировало до завоевания Ирана Ахеменидами.

Согласно историческим источникам, территория Средней Азии входила в состав Ассирийского государства в VIII-VII веках до н. э. В середине VI века до нашей эры в Иране возникло мощное государство **Ахеменидов**. По форме правления Ахеменидское государство было унитарным (простым) с централизованной структурой. В государстве Ахеменидов вся власть была сосредоточена в руках царя, который управлял государством, опираясь на сильный центральный государственный аппарат.

Хазарапат (тысячный начальник) был вторым в государственном аппарате после царя. Он курировал деятельность всех государственных органов и должностных лиц, руководил центральным аппаратом. Он отвечал за личную охрану царя и сообщал царю о жалобах и прошениях.

В последней четверти IV в. до н. э. борьба македонцев с Ахеменидами завершилась победой македонцев (**включая государства Киликию, Сирию, Египет, Вавилон, Персеполь и Пасаргады**). В результате власть македонцев была установлена на всей территории Средней Азии, за исключением Хорезмского государства, сохранившего свою независимость. После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) территория Средней Азии вошла в состав **государства Селевкидов** (Вавилон (312 г. до н. э.), Бактрия, Согдиана). В результате войн за власть в государстве Селевкидов в середине III века до н. э. было создано независимое **Греко-Бактрийское государство**. В его состав входили Бактрия, Согдиана, Маргиена и Паркана (Фергана). Позднее парфяне отделились от него и образовали **Парфянское государство**.

Одной из стран, оставившей определенный след в истории народов Центральной Азии, является **государство Канг**. По последним данным, это государство возникло в начале III века до н. э. Особую роль в этом процессе играла борьба против господства греко-македонцев и внутренние разногласия. Территория государства Канга первоначально состояла из земель в среднем течении Сырдарьи (Ташкентский оазис и прилегающие к нему горные и пустынные территории). К началу II века до н. э. земли государства Канга несколько расширились, достигнув Ферганской долины (Дован) на востоке, реки Усунь на северо-востоке и нижнего течения Сырдарьи на западе. Во II и I веках до н. э. ханги завоевали земли между Амударьей и Сырдарьей, а также Хорезм.

К середине III века до н. э. образовалось независимое **Греко-Бактрийское государство**. В его состав входили **Бактрия, Согдиана, Маргиена, Паркана (Фергана)**.

Подробных сведений об общественно-экономическом строе греко-бактрийского периода в источниках не сохранилось. Государственный аппарат Греко-Бактрийского царства не был таким большим, сложным и централизованным. Вся власть была сосредоточена в руках царя, причем царем в большинстве случаев считался и его сын. Вся страна была разделена на сатрапии.

Ко II веку до н. э. в истории народов Средней Азии наступает период политической нестабильности. В этом веке Согдиана отделилась от Греко-Бактрийского царства. Маргиана была завоевана парфянами. Позднее на территории Средней Азии образовалось **государство Тохаристан**, граничащее с Хорезмским государством.

Это государство также позже было разделено на небольшие царства. В то время Хорезм, Согдия и Чоч (Ташкент) находились под контролем Хорезмского государства.

В 263 г. до н. э. в результате войн за власть в государстве Селевкидов на территории нынешней Республики Туркменистан было создано **Парфянское государство**. Позже Парфия станет одной из самых могущественных стран мира. Ее социальный состав состоял из дворянских воинов, легковооруженной конницы, свободных дехкан и рабов. Главой государства был царь, власть которого ограничивалась двумя советами.

В конце I-го тысячелетия до н. э. и начале I-го тысячелетия н. э. одним из государств, имевших большое положение в Азии, было **государство Гуннов**. Гунны, предки уйгуров и других тюркских народов, *«создали могучую гуннскую Тангригут (империю)»*, правившую 500 лет. В центральном аппарате управления государства Гуннов основные задачи были разделены между князьями, служилыми дворянами и родовой знатью. Значение религиозных, историко-правовых документов в изучении истории государственности и права древности несопоставимо.

В разных регионах **государства Ахеменидов** существовали разные правовые системы и институты. Есть сведения, что во времена правления Дария были приняты законы с целью установления единой правовой системы. Но эти законы до нас не дошли.

По дошедшим до нас сведениям, мнение, вывод и решение царя сыграли решающую роль в государстве Ахменидов. Его решение было твердым и не могло быть изменено. Однако царю пришлось уважать традиции персов и сотрудничать в управлении государством с представителями семи знатных родов. **Дарий I** назначал судей для рассмотрения отдельных дел, которые решал лично. Обычные преступления рассматривались судьями, назначенными царем. Должность судьи передается по наследству. Преступления против царя и членов его семьи считались наиболее тяжкими преступлениями и карались смертной казнью. В большинстве случаев к смертной казни приговаривались целые члены семьи.

В древности за должностные преступления - злоупотребление служебным положением, взяточничество, несправедливый приговор, против богов и жрецов, против личности (убийство, телесные повреждения, избиение, приготовление яда и конопли), имущества (кража, сожжение имущества, разрушение границ) назначались строгие наказания.

К первой четверти I-го века н. э. **Кушанское царство** стало занимать особое место среди существовавших царств. Позднее это царство превратилось в крупную империю, включавшую почти всю Среднюю Азию.

В него входили *Бактрия, Согдиана, Маргиана, северная часть Индии. Фергана и Восточный Туркестан также были подчинены Кушанскому царству через Согдиану.*

Кушанам удалось объединить огромную территорию, простиравшуюся до Шоша на севере, Восточного Туркестана на востоке, Ирана на западе и Северной Индии на юге.

Ее столица первоначально находилась в Каттакургане (Согдиана), позже столица была перенесена в Индию. До нас дошло много сведений о развитии орошаемого земледелия, ремесла, внутренней и внешней торговли, науки и культуры, связей с соседними странами в Кушанском царстве. В некоторых источниках имеются сведения о создании в Кушанском государстве сильного центрального государственного аппарата, который возглавлял царь, был разделен на области административно и территориально, проводились реформы в области денег и религии.

Нестабильность отношений между Кушанским царством, Римской империей и Сасанидским государством привела к тому, что соотношение сил решилось в пользу Сасанидов. В 70-80-х годах IV века западная часть Кушанского царства была завоевана Сасанидами и включена в состав Кушанского государства Гуптов в Северной Индии. В Средней Азии образовались малые государства. Это **Согдийское государство** на пространстве от Пенджикента до Карманы, **союз городов-государств во главе с Бухарой** на западе Зеравшанской долины, **государства Маймург, Иштихан и Кушания близ Самарканда**, а также **союз городов-государств в Фергане**. Эти государства возглавлял царь, который собрал всю власть в своих руках. Дело в том, что Кушанское царство, просуществовавшее почти 400 лет и установившее свою власть на огромной территории, имело совершенную, сильную для своего времени централизованную систему государственных органов и источников права.

В конце II - начале V века кочевые массагеты, жившие на побережье острова, образовали свое государство, вошедшее в историю под названием эфталитов. К середине V века во всей Средней Азии установилось **господство эфталитов**. Позднее эфталиты смогли образовать крупное государство, объединившее Среднюю Азию, Восточный Иран, Северную Индию и Восточный Туркестан. Эфталиты имели сильную военную силу, основную часть армии составляла конница. По некоторым данным, за совершение преступлений в государстве эфталитов применялись суровые наказания. Постепенно ослабление центральной власти, растущее стремление к независимости местных правителей и конкуренция между ними привели к упадку Эфталитского государства к середине VI в.

К середине VI века образовалось крупное государство — **Тюркское ханство**, объединившее различные племена и народы Алтая, Егтисув и Средней Азии.

Территорию современного Узбекистана оккупирует Тюркское ханство. Позже территория ханства была расширена за счет Китая и части Монголии. В последней четверти VI века в результате борьбы представителей династии, основавшей государство Тюркское ханство, Восточно-Тюркское ханство, столица которого находилась в Монголии, и Западно-Тюркское ханство, центр которого находился в Еттисуве, в результате борьбы разделены. Территория Узбекистана остаётся в составе **Западно-Тюркского ханства** (территория Узбекистана: Мароканд — Самарканд, Керопль — Сырдарья, Эрши — столица древней Ферганы).

Во главе власти в тюркском кагане стоял каган, избираемый на съезде глав родов и племен. В его присутствии собирается совет, состоящий из глав племен и родов, на котором обсуждаются вопросы государственной важности и принимаются соответствующие решения. Кроме того, большую роль в жизни государства играла роль советников кагана, региональных правителей и государственных деятелей. В регионах власть сосредоточена в руках губернаторов. Пост мэра заняли представители правящих династий регионов. У губернаторов было несколько заместителей. Каждый губернатор имел аппарат, состоящий из бухгалтеров, сборщиков налогов, охраны и других.

Правители кагана и отдельных областей имели свою личную гвардию, состоящую из конницы и пехоты. Государство Тюркского ханства закончилось оккупацией арабами территорий Средней Азии.

Историко-правовые источники, содержащие сведения об источниках права, действовавших на территории Узбекистана с начала нашей эры до VII века, то есть до установления арабского владычества, дошли до нас очень мало или почти совсем не дошли. В частности, на горе Муг в 1932-1933 годах найдены согдийские документы, которые считаются одними из 80 важных историко-правовых документов, действующих на территории Узбекистана. Среди них документы, касающиеся семьи, брака, права собственности, аренды, наследства.

Еще одной группой важных источников при изучении истории права на территории Узбекистана являются различные записи, отражающие историю, культуру, традиции и обычаи тюркских народов. К ним относятся такие вопросы, как управление тюрками, преемственность, престолонаследие, должности, обязанности ханов и попрошаек перед народом, законные полномочия ханов, необходимость действовать в соответствии со справедливостью, порядок военной службы, семейное право, его моральные критерии и защита прав женщин.

Заключение

Таким образом, на территории Узбекистана издавна существуют древние правовые источники, посредством которых регулировались общественные отношения того времени.

Тезис хочу закончить словами нашего многоуважаемого Президента страны Ш.М.Мирзияева: *“И сегодня, на новом, отнюдь непростом, этапе исторического развития Республика Узбекистан готова вносить достойный вклад в дальнейшее укрепление и расширение отношений дружбы и сотрудничества между государствами».*

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан – Т.: Узбекистан, 2023.
2. Мирзиеев Ш.М. “Верховенство закона и обеспечение интересов человека – залог развития страны и благосостояния народа”. – Т., 2017.
3. Мирзиеев Ш.М. “Вместе мы построим свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан”. – Т., 2016.
4. Мирзиеев Ш.М. “Мы строим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом”. – Т., 2017.
5. Мирзиеев Ш.М. “Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева Олий Мажлису”. – Т., 2018.
6. Мирзиеев Ш.М. “Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева Олий Мажлису”. – Т., 2019.
7. Мирзиеев Ш.М. “Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева Олий Мажлису”. – Т., 2020.
8. Одилгориёв Х.Т, Мухамедов О.Х, Саидов Б.А. и др.; Конституционное право: Академия МВД Республики Узбекистан, учебник. – Т., 2014.
9. Комментарий к Конституции Республики Узбекистан. – Т., 2012.
10. История и теория государства и права. Н.Азизов, А.Г.Худойбердиев, Р.Т.Рашитходжаев. Учебник- 2023
11. Одилкориёв Х., Азизов Н., Мадиримов Х. История государства и права: Учебник. 2013.
12. Авеста. Историко-литературный памятник. А. Официальный перевод. - Т., 2001.
13. Азамат Зия. История узбекской государственности. - Т., 2000.
14. Махмудов М. Авеста - родина Хорезма. - Ургенч, 2000.
15. Мухаммедов Х. История государства и права зарубежных стран. Т.1-2. - Т., 1999-2003.
16. Мухамедов Х. Английское государство и право в новую эпоху. - Т., 2000.
17. Мухаммедов Х. Государство Франция в новую эпоху. - Т., 2000.

18. Мухамедов Х. Развитие немецкой государственности в новую эпоху. Методическое пособие. - Т., 2006.
19. Мухаммедов Х. Основание США и их конституционное развитие в новую эпоху. - Т., 2004.
20. Мукимов З. История государства и права Узбекистана. - Т., 2003.
21. Мукимов З. История государства и права зарубежных стран. - Т., 2004.
22. Теория государства и права / под общей ред. профессора Х. Т. Одилхариева. – Т. 2018.
23. Теория государства и права / под общей ред. профессора Х. Т. Одилхариева. – Т., 2009.
24. Теория суверенитета и права. Учебник./ Под общ. ред. Проф. Х.Т.Адилхариева. -Т., 2014.
25. Одилкориёв Х.Т., Чинибаев Х.Ю. Государственная власть: сущность, функции и современная интерпретация. Монография. -Т., 2015.
26. Одилкориёв Х. Т., Тультеев И. Двухпалатный парламент. - Т., 2005.
27. Одилкориёв Х.Т., Гойибназаров Ш.Г'. Политическая культура. - Т., 2004.
28. Одилкориёв Х.Т., Якубов Ш.У. Национальная правовая система и правовые ценности. – Т., 2010.
29. Одилкориёв Х.Т. Конституция – это мечта об идеальном обществе. - Т.: Ташкент. «Учитель», 2012.
30. Саидов А. Х., Таджиханов Ю. Т. Теория государства и права. Том 1-2. - Т., 2001.
31. Саидов А.Х., Таджиханов У.Т., Одилкориёв Х.Т. Основы государства и права. - Т., 2002.
32. Исламов З.М. Общетеоретические проблемы государства и права. - Т., 2001.
33. Исламов З.М. Теория государства и права / Ответственные редакторы: академик Х.Рахмонкулов, проф. Х. Бобоев. -Т., 2007.
34. Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. Лазареев. - М., 2005.
35. Марченко М.Н. Теория государства и права. -М., 2004.
36. Нерсесянц В.С. Философия права. Т., 2003.

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

37. <http://akadmvd.uz> (Академия МВД Республики Узбекистан)
38. <http://mvd.uz> (Министерство внутренних дел Республики Узбекистан).
39. <http://lex.uz> (Национальная база данных законодательных актов Республики Узбекистан).
40. <http://www.minjust.uz> (Министерство юстиции Республики Узбекистан);
41. <http://eduportal.uz> (Центр разработки мультимедийных общеобразовательных программ).
42. <http://www.ziynet.uz> (информационно-образовательная сеть).
43. <http://www.academy.uz> (Академия Наук Республики Узбекистан).

44. <http://wikipedia.сознание> (многоязычный, свободный, сайт интернет-энциклопедии).
45. <http://www.dissercat.com> (электронная библиотека диссертаций).
46. <http://www.cepol.europa.eu> (официальный сайт агентства ЕС по обучению сотрудников).